

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyna"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Nabieva Nilufar Muratovna** 142
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
18. **Kodirov Sardorbek** 153
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Ziyaev, K., Omarov, J.(2022). Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 47-56.

Ziyaev, K., Omarov, J.(2022). *Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 47-56.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390713>

Ziyaev, Kamoliddin

PhD, Docent

Tashkent State Transport University

Omarov, Janserik

Master of Engineering

Tashkent State Transport University

UDC 629.113

RESEARCH OF PASSENGER TRAFFIC IN PUBLIC TRANSPORT OF THE CITY OF URGENCH

Abstract. As a result of the acceleration of the urbanization process, the increase in megacities, population growth, the demand and need for public transport are increasing every year. This, in turn, leads to the need to improve the efficiency of public transport, adapt to today's times and conditions. This determines the importance of increasing the efficiency of using the existing transport infrastructure through proper planning and modeling of urban public transport. The article describes the methodology for determining passenger traffic on existing public transport routes (using the example of the city of Urganch). At the same time, the flow of passengers in urban public transport was carried out using modern information technologies by measuring at stops, in bus stations and inside public transport. As a result of the determination of passenger traffic on public transport, the districts of the city of Urganch that require improvement of transport infrastructure have been identified.

Key words: public transport, passenger flow, bus stops, bus stations, transport, number of passengers, flight, bus routes, daily measurement.

Зияев К.З.,

PhD, доцент,

Ташкентский государственный транспортный университет

Омаров Ж.А.

магистр

Ташкентский государственный транспортный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА УРГЕНЧ

Аннотация. В результате ускорения процесса урбанизации, увеличения городов-мегаполисов, роста численности населения спрос и потребность в общественный транспорт увеличиваются с каждым годом. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость повышения эффективности общественного транспорта, адаптации к сегодняшним временам и условиям. Это определяет важность повышения эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры за счет правильного планирования и моделирования городского общественного транспорта. В статье описана методика определения пассажиропотока на существующих маршрутах общественного транспорта (на примере города Ургенч). При этом поток пассажиров в городском общественном транспорте осуществлялся с использованием современных информационных технологий путем замеров в сечении участка маршрутной сети на остановках и на маршрутах общественного транспорта. В результате определения пассажиропотока на общественном транспорте определяются районы города Ургенч, требующие улучшения транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: общественный транспорт, пассажиропоток, автобусные остановки, автостанции, транспорт, количество пассажиров, рейс, автобусные маршруты, суточное измерение.

Зияев К.З.,

PhD, доцент

Тошкент давлат транспорт университети

Омаров Ж.А.

Магистр

Тошкент давлат транспорт университети

УРГАНЧ ШАҲРИ ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИДА ЙЎЛОВЧИЛАР ОҚИМИНИ ЎРГАНИШ

Аннотация. Урбанизация жараёнининг жадаллашуви, мегаполис шаҳарларнинг кўпайиши, аҳоли сонининг ўсиши натижасида жамоат транспортига бўлган талаб ва эҳтиёж йил сайин ошиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, жамоат транспорти самарадорлигини ошириши, уни бугунги давр ва шароитга мослаштириши тақозо этмоқда. Бу шаҳар жамоат транспортини тўғри режалаштириши ва моделлаштириши орқали мавжуд транспорт инфратузилмасидан фойдаланиши самарадорлигини оширишининг аҳамиятини белгилайди. Мақолада мавжуд жамоат транспорти йўналишларида йўловчилар оқимини аниқлаш услуги ёритилган (Урганч шаҳри мисолида). Бунда, шаҳар жамоат транспортидаги йўловчилар оқими йўл кесимларида, автобус бекатларда ва жамоат транспорти йўналишларида ўлчашилар орқали замонавий

ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини аниқлаш натижасида Урган шаҳрининг транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш талаб этиладиган ҳудудлари белгиланади.

Калит сўзлар: жамоат транспорти, йўловчилар оқими, автобус бекатлари, шохбекатлар, транспорт, йўловчилар сони, қатнов, автобус йўналишлари, кунлик ўлчов.

Кириш

Иқтисодиётнинг жадал суратларда ривожланиши ҳамда аҳолининг турмуш даражасини ўсиши транспорт соҳасининг ривожини талаб этади. Республикада моддий-товар ресурсларининг алмашинуви ва аҳоли ҳаракатчанлиги кўрсаткичларининг жадал ўсиб бориши транспорт хизматларидан фойдаланишга бўлган талабни кун сайин ортишига олиб келади. Шу билан бирга янги қуриладиган хар бир объект, янги турар жой мавзелари, ишлаб чиқариш корхоналари, савдо, маиший хизмат ва ижтимоий объектлар шаҳар жамоат транспорт тизимига қўшимча юкларни хосил қилади [1].

Натижада яхши ташкил этилмаган шаҳар жамоат транспорт тизимлари, катта йўловчилар оқимни ташишга жавоб бера олмайди. Аҳолини йўлга сарфлайдиган вақтини ортиб бориши, ортиқча ёқилғи сарфи ва экологияга зарарни ортиши (*тирбандликларда турган транспортлар ҳисобига*) йўл транспорт ходисалари сонини ортиши кузатилмоқда.

Бугунги кунда республикада 3 млн. га яқин автотранспорт воситаси рўйхатга олинган бўлиб, йилига ўртача 6-7 % ортиб бормоқда. Бу эса, жамоат транспортида хизматлар сифатини ошириш, катта шаҳарларда транспорт муаммоларини ечиш, йўловчи ташиш йўналишларини аҳолининг талаб ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда тубдан қайта кўриб чиқиш ва кенгайтириш, йўналишсиз такси фаолиятини бошқариш, велотранспорт тизими инфратузилмасини қуриш каби тадбирлар аҳамиятини оширмоқда.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 30 ноябрь куни “Тошкент шаҳри ва ҳудудларда жамоат транспортини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор йиғилишида тизимли долзарб бўлган бир қатор масалалар белгилаб олинди. Жумладан, транспорт хизматларига бўлган жорий ва яқин 10 йиллик эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда, транспорт тизимини стратегик ривожлантириш бўйича аниқ манзилли чора тадбирларни ўз ичига олган, йирик ва ўрта шаҳарларнинг транспорт бош режаларини ишлаб чиқишдир.

Юқорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш шаҳар транспорт тизимини жорий ҳолатини тадқиқ этишни талаб этади.

Тадқиқотнинг мақсади

Шаҳар жамоат транспортда йўловчилар оқимини ўрганиш услубини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг вазифалари

Шаҳар жамоат транспортларидаги йўловчилар оқимини тўғри ташкил этиш тартибини ишлаб чиқиш; шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўлчаш

тоифаларини белгилаш; ўлчаш натижаларини тахлил қилиш тартибини ишлаб чиқиш.

Транспорт муаммолари асосан тизимли ёндашув асосида эхтимоллар назарияси ва математик статистика усулларидан кенг фойдаланган ҳолда детерминистик ёндашув ва физик аналогия усули билан ҳал этилади [2-4].

T.Metson, R.Smit, V.Leytsbax, X.Inose va T.Namada томонидан шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқими аниқлаш, уларни тахлил қилиш, йўловчилар оқимлари кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда уларни башорат қилиш тадқиқотлари амалга оширилган [5-7]. Ўтказилган тахлиллар асосида шаҳар жамоат транспортни моделлаштириш жараёнида йўловчилар оқимини аниқлаш жараёнига замонавий ахборот технологиялари имкониятлари тўлиқ жалб этилмаганлиги ҳамда йўловчилар оқимини аниқлаш жараёнида худуднинг хусусиятини инобатга олиш зарурлигини кўрсатди [8-9].

Шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўлчаш 3 хил турдаги объектларда амалга оширилади:

1. Йўл кесишмасида;
2. Автобус бекатида;
3. Жамоат транспорти йўналишида.

Шаҳар жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш санокчилар ёрдамида амалга оширилади. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчашда иштирок этадиган санокчиларни керакли жихоз ва буюмлар билан таъминлаши зарур.

Кузатув натижалари 1-жадвалда келтирилган автобуслар таснифи асосида қайд этилади.

1-жадвал. Автобус турлари

№	Автобус турлари	Габарит узунлиги, (м)
1	Жуда кичик	5 гача
2	Кичик	6-7,5
3	Ўрта	8-9,5
4	Катта	10,5-12
5	Жуда катта	16,5 дан юқори

Ўлчаш турлари:

1 – Йўл кесишмасида.

Йўл кесишмасидан ўтувчи жамоат транспорти интенсивлигини аниқлаш ўлчовлари хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунлари соат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади. Бошланиш ва тугаш вақти аниқ ёзилади. Санокчиларнинг ўлчов пунктидаги алмашиш вақтлари уларинг иш вақтига қараб ўзгариши мумкин. Шаҳар жамоат транспортининг йўналиши бўйлаб ҳаракатланишига халахт берадиган ҳоллар содир бўлса ўлчовларни тўхтатиш керак. Вақт ва харажатларни тежаш мақсадида йўл кесишмасидаги ўлчовларни бекатлардаги ўлчовлар билан ёки шахсий транспортларнинг кунлик ўлчовлари билан бирлаштириш мумкин. Бунда ўлчов бўйича кўзда тутилган барча талаблар бажарилиши керак.

2 – Автобус бекатида.

Автобус бекатларидаги ўлчовлар автобекатларда ва автошоҳбекатларда бир марта хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунларисоат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади ва бундан ташқари дам олиш кунлари (шанба, якшанба) соат 7:00 дан 18:00 гача бўлган вақт ичида амалга оширилади. Автобус бекатларида кўчанинг икки тамони бўйлаб йўлчовлар амалга оширилади. Шоҳбекатларда ўлчовлар кўчанинг бир томонда амалга оширилади. Шаҳар жамоат транспортининг йўналиши бўйлаб ҳаракатланишига ҳалахт бериладиган ҳоллар содир бўлса ўлчовларни тўхтатиш керак.

3 – Жамоат транспорти йўналишида.

Жамоат транспорти йўналишидаги ўлчовлар хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунлари соат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади. Жамоат транспортидаги ўлчовлар бир рейсдаги тўғри ва тесқари йўналишда алоҳида ёзиб борилади.

Юқорида келтирилган мезонлар асосида Урганч шаҳри бўйича тадқиқот доирасида 12та йўл қисми кесишмасида, 6 та автобус бекатларда ва 14 та шаҳар ичи йўналишидаги автобусларда ўлчовлар амалга оширилди.

Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш пунктларининг манзилли жойлашув схемаси 1-расмда келтирилган.

○ - йўл кесишмалари, ▲ - автобус бекатлари

1-расм. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш пунктларининг манзилли жойлашув схемаси

Йўл кесишмаларидаги 12та пунктда турган санокчилар йўл кесишмадан ўтаётган жамоат транспортларини визуал кузатув орқали кесишмадан ўтаётган вақтини, жамоат транспортининг тўлганлик даражасини баллик тизимда баҳолади ва расмга олди. Автобус бекатларидаги санокчилар автобусларни бекатга келиб тўхтаган вақти, тулганлик даражаси, автобусдан тушган ва чиққан йўловчилар сонини ҳисобга олиш варақасига қайд этди бордилар.

2-расм. Урган шахар жамоат транспорти йўналишлари схемаси

Жамоат транспорти йўналишларидаги йўловчилар оқими 2-расмда келтирилган Урганч шахар жамоат транспорти йўналишларида амалга оширилди. Урганч шаҳридаги жамоат транспорти йўналишларидаги йўловчилар оқимини санокчилар томонидан PASSIM дастурида ёзиб борилди. PASSIM дастурида йўналишда ҳаракатланаётган автобусни тезлигини ўзгаришини ва автобус салонидаги йўловчилар сони ва бир қатновда ташилган йўловчилар сони ёзиб борилади. PASSIM дастурида автобуснинг тезлигини ўзгариши 3-расмда келтирилган.

3-расм. 6-йўналишдаги автобуснинг тезлигини ўлғариши

Шаҳардаги 6-йўналишда ҳаракатланаётган автобусда битта қатновда ташилган йўловчилар сони PASSIM дастурида ёзиб борилди 4-расмда келтирилган.

4-расм. 6-йўналишдаги йўловчилар оқими

Урганч шаҳар жамоат транспорти йўналишларида санокчилар томонидан олинган маълумотлар таҳлил қилинди ва ҳисобланди. Шаҳар жамоат транспортининг ўртача тезлиги (1) формуладан ҳисобланади.

$$V_{\text{ўрт}} = \sum_1^n V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}} / n_{\text{йўн}} \quad (1)$$

Бу ерда: $V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}}$ - йўналишдаги ўртача тезлик

$n_{\text{йўн}}$ – йўналишлар сони

Йўналишдаги ўртача тезлик (2) формулада ҳисобланади.

$$V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}} = \frac{\sum_1^n V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}}}{n_{\text{рейс}}} \quad (2)$$

Бу ерда: $V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}}$ - рейсдаги ўртача тезлик

$n_{\text{рейс}}$ - рейслар сони

Рейсдаги ўртача тезлик (3) формулада ҳисобланади

$$V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}} = \frac{l_m}{t_x + t_o} \quad (3)$$

Бу ерда: l_m – йўналиш узунлиги

t_x – ҳаракатдаги вақт

t_o – бекатлардаги туриш вақтлари

Жамоат транспортининг йўналишларидаги ўртача тезлиги ҳисобланиб Урганч шаҳридаги жамоат транспортининг ўртача тезлиги ҳисобланди. 5-расмда йўналишларидаги ўртача тезлиги ва Урганч шаҳардаги жамоат транспортининг ўртача тезлиги келтирилган.

5-расм. Урганч шаҳар жамоат транспортини ўртача тезлиги

Урганч шаҳар жамоат транспорти йўналишларида кунлик ташилган йўловчилар сони йўналишлар кесимида йўловчилар оқими ҳисобланди. Умумий ташилган йўловчилар сони қуйдагича ҳисобланди (4).

$$Q_{\text{ум}} = \sum_1^i Q_{\text{йўн}} \quad (4)$$

Йўналишдаги умумий ташилган йўловчилар сони (5) формулада ҳисобланди.

$$Q_{\text{йўн}} = \sum_1^i Q_{\text{рейс}} \quad (5)$$

$Q_{\text{рейс}}$ - бир қатновдаги тошилган йўловчилар сони.

Йўналишлар кесимидаги ташилган йўловчилар сони бўйича ҳисоб таҳлили 6-расмда келтирилган.

6-расм. Йўналишлар кесимидаги ташилган йўловчилар сони

Автобус бекатлари ва йўл кесишмаларида саноқчилар жамоат тарнспортдаги йўловчилар оқимини санаш визуал равишда амалга оширилади ва йўловчилар сонини ҳисобга олиш варақасига қайд этиб борди. Қайд этилган маълумотларни таҳлил қилинди ва кун давомида соатлар кесимида Урганч шаҳар жамоат транспортини 5 баллик тизимда тулганлик даражаси баҳоланди 7-расмда.

7-расм. Автобуснинг тўлганлик даражаси

Урганч шаҳар жамоат транспорт кунлик ташилган йўловчилар сони кун соатлари кесимида ҳисобланди 8-расм.

8-расм. Кун соатлари кесимидайўловчилар сонини ўзгариши

Хулоса

Ишлаб чиқилган жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўргани услуби орқали Урганч шаҳрининг жамоат транспортидаги йўловчилар оқими аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра Урганч агломерациясидаги жамоат транспортини ўртача тезлиги 15,84 км/соат ни ташкил этди. Ҳисоб натижасига кўра 2-автобус йўналишида энг кам 1563та одам ташилган, 7-йўналишда энг кўп 16822та одам тошилган. Жамоат транспортида кун соатлари кесимида қилинган таҳлилларга кўра йўловчилар оқими соат 7:00 дан 9:00 гача, 11:00 дан 13:00 гача ва 15:00 дан

16:00 оралиғида кўпайиши аниқланди. Урганч шаҳридаги 14та жамоат транспорти йўналишларида бир кунда жаъми бўлиб 88121та йўловчи ташилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdurazzokov U., Sattivaldiev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., (2021). Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under operating conditions, CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 05033, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405033>
2. Зияев К., Омаров Ж., Абдурахимов Л., (2021). Метод построения городского цикла путем синтеза. Темир йўл транспорти: Долзарб масалалар ва инновациялар. –2021. –№3. – 43-55 б. ISSN 2181-953X.
3. Kulmukhamedov Zh., Khikmatov R., Saidumarov A., Kulmukhamedova Y. (2021). Training neural networks using reinforcement learning to reactive path planning. Journal of Applied Engineering Science, 19(1) 68 - 76. Doi:10.5937/jaes0-27851
4. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Ismoilova Sh., (2021). Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 01033, Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401033>
5. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K. (2021). Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 18682-18690, 8(12)
6. Ichiro K. (2016). Addressing Energy Efficiency in the Transport Sector Through Traffic Improvement. ERIA Research Project Report 2016, No.04. Doi:https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/7439/RPR_FY2016_04.pdf?sequence=1
7. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R. (2021). Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402051>
8. Mahayadin A. R. et al. (2017). “Efficient methodology of route selection for driving cycle development,” in Journal of Physics: Conference Series, 2017.
9. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K. (2020). Impact of stops for bus delays on routes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1315, Doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/614/1/012084>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҲХАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иктисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-7706-9-0

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш: монография / Рахмоназаров П.Й. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 170 б. ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. **ISBN: 978-9943-7706-4-5**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. **ISBN: 978-9943-7189-8-2**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

